

O POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL DA EAD DENTRO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

INSTITUTIONAL POSITIONING OF DISTANCE EDUCATION (EAD) WITHIN THE STATE UNIVERSITY OF GOIÁS: AN EXPERIENCE REPORT

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (EAD) EM LA UNIVERSIDADE ESTATAL DE GOIÁS: UN INFORME DE EXPERIENCIA

Patricia Simone de Araujo ¹

Manuscrito submetido em: 30 de janeiro de 2024.

Aprovado em: 15 de março de 2025.

Publicado em: 04 de julho 2025.

Resumo

Este artigo tem o objetivo de analisar como a reformulação da gestão da Universidade Estadual de Goiás (UEG), iniciada em 2020, impactou a educação a distância (EAD) dentro da instituição. O interesse em debruçar sobre o estudo dessa temática foi suscitado por questionamentos derivados da própria vivência enquanto docente nessa universidade, por isso o “relato de experiência” é a metodologia escolhida para essa pesquisa, uma vez que ela consiste em examinar os acontecimentos a partir da perspectiva de quem os experienciou. Além desse aporte, há o exame do estatuto da UEG, atribuidor de novos atores sociais a cargos de poder na promoção de uma gestão mais centralizada. Apoiados em um discurso de uma instituição “una” foi criada uma norma que desconsiderou as peculiaridades de funcionamento da EAD. Tal situação acarretou comprometimento de atuação dessa modalidade dentro do ambiente universitário, relegando-a, temporariamente, a um projeto de mero acessório ao ensino presencial.

Palavras-chave: Gestão universitária; Universidade Estadual de Goiás; Educação a Distância.

Abstract

This article aims to analyze how the restructuring of the management of the State University of Goiás (UEG), initiated in 2020, impacted distance education (EAD) within the institution. The interest in delving into the study of this theme was sparked by inquiries arising from the author's own experience as an educator at this university. Therefore, the "experience report" is the chosen methodology for this research, as it involves examining events from the perspective of those who experienced them. In addition to this approach, the UEG statute is examined, assigning new social actors to positions of power in promoting a more centralized management. Based on a discourse of a "unified" institution, a norm was created that overlooked the peculiarities of the functioning of EAD. This situation compromised the effectiveness of this modality within the university environment, temporarily relegating it to a mere accessory project to face-to-face teaching.

Keywords: University management; State University of Goiás; Distance Education.

Resumen

¹ Doutora em História, com Pós-doutorado, pela Universidade Federal de Goiás. Professora na Universidade Estadual de Goiás.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6003-6481> Contato: psa.ueg@gmail.com

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la reestructuración de la gestión de la Universidad Estatal de Goiás (UEG), empezada en 2020, impactó en la educación a distancia (EAD) dentro de la institución. El interés en profundizar en el estudio de este tema fue suscitado por preguntas derivadas de la propia experiencia como docente en esta universidad, por lo que el "informe de experiencia" es la metodología elegida para esta investigación, ya que implica examinar los acontecimientos desde la perspectiva de quienes los vivieron. Además de este enfoque, se examina el estatuto de la UEG, que asigna nuevos actores sociales a cargos de poder en la promoción de una gestión más centralizada. Respalados por un discurso de una institución "unificada", se creó una norma que pasó por alto las peculiaridades del funcionamiento de la EAD. Esta situación comprometió la efectividad de esta modalidad dentro del entorno universitario, relegándola temporalmente a un proyecto meramente accesorio al enseñanza presencial.

Palabras clave: Gestión universitária; Universidad Estatal de Goiás; Educación a Distancia.

Apresentação

Este artigo tem o objetivo de analisar como a reformulação da gestão da Universidade Estadual de Goiás (UEG), iniciada em 2020, impactou a modalidade a distância dentro da instituição. Para isso há o exame do estatuto da UEG (2020), documento fulcral na universidade, atribuidor de novos atores sociais a cargos de poder na promoção de uma gestão mais centralizada.

Nesse sentido, o problema central deste estudo é compreender como a EAD foi posicionada institucionalmente dentro da UEG, depois da reestruturação da gestão da universidade, principiada em 2020, ocasionada devido ao decreto de um novo estatuto?

Tentando se amparar nesse novo cenário regimental, na verdade, evidenciou-se velhos receios e preconceitos em relação a EAD, que ocasionaram a suspensão temporária do vestibular da referida modalidade de educação dentro da UEG.

É importante analisar essa questão, problematizando-a para desconstruir ideias pré-concebidas a respeito da EAD, que a desqualifica sob o argumento da impossibilidade da oferta de um ensino crítico e de qualidade por intermédio dessa modalidade de educação.

A análise será realizada a partir da discussão do conceito de poder disciplinar de Foucault, que se constituiu ao que é pertinente neste estudo, pelo olhar hierárquico, pela sanção normalizadora por meio de regras e normas, bem como pelo exame que, continuamente, qualifica ou desqualifica e que produz e reproduz a disciplina (Foucault, 2004; 2005).

As contribuições de Foucault, cuja análise desafia a visão tradicional do poder como algo centralizado e coercitivo são pertinentes, visto que, na verdade, para o referido filósofo, o poder é exercido de maneira sutil e difusa em várias instituições e práticas sociais.

Na teoria foucaultiana, o poder não é algo exercido de maneira simples e verticalizada, de cima para baixo. Ele é negociável e pode ser reconfigurado a partir de forças de resistência. É nesse sentido que a educação a distância tem se posicionado para encontrar um espaço na UEG, que não seja de subalternização, em relação aos atores sociais do ensino presencial.

O trato teórico-metodológico

A metodologia empregada nesta investigação é o relato de experiência, em que a narrativa é realizada sob a ótica do pesquisador a partir de suas vivências (GROLLMUS; TARRÉS, 2015). Logo, a abordagem empreendida neste estudo é a pesquisa qualitativa.

Embora a narrativa seja feita a partir de um campo reflexivo subjetivo, ao compartilhar experiências pessoais e percepções do pesquisador, a análise não fica relegada a um nível puramente sentimental, porque há uma avaliação sistemática do fenômeno estudado, (SEVERINO, 2007), que proporciona uma compreensão mais aprofundada e contextualizada de determinadas situações ou eventos. Além disso a investigação será subsidiada também pela pesquisa documental, que se tem “como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais” (SEVERINO, 2007, p. 122- 123).

A pesquisa aqui será a de cunho legal, em que serão analisados, mais especificamente, alguns aspectos do estatuto da UEG, que foram empregados para suspender o vestibular da modalidade a distância no segundo semestre de 2023. Tal documento desconsiderou as singularidades de funcionamento da EAD e foi usado para relegá-la, pelo menos temporariamente, a um papel secundário dentro da instituição.

O referencial teórico deste estudo baseia-se, sobretudo, nas contribuições de Foucault sobre o poder disciplinar. Tal conceito é importante porque perpassa a operacionalidade de maneira difusa e não necessariamente por intermédio de estruturas hierárquicas explícitas, mas sim por meio de mecanismos de normalização e controle social. Subsidiado pelo entendimento desses dois últimos aspectos, as apreciações foucaultianas se tornam bem

profícuas para este estudo, cujo um dos intuitos é perceber o posicionamento institucional da modalidade a distância dentro da UEG.

A EAD na Universidade Estadual de Goiás (UEG)

O Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) é órgão responsável pela modalidade da educação a distância dentro da instituição na UEG. As suas atividades de ensino estão ligadas a duas atuações principais: primeiramente, na oferta de cursos de graduação por meio do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e no oferecimento de disciplinas para que os discentes, sobretudo do ensino presencial, possam integralizar o curso por meio do Programa de Ensino e Aprendizagem (PEAR).

Para o entendimento sobre a oferta de cursos no CEAR, é necessário, *a priori*, compreender o funcionamento da UAB, parte de um sistema integrado de educação a distância, que foi criado pelo governo brasileiro, com o objetivo de expandir o acesso ao ensino superior no país, principalmente em regiões distantes ou carentes. A UAB foi instituída em 2005, cuja Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) está vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A UAB visa atender a demanda por educação superior em todo o país, especialmente em áreas onde a oferta de cursos presenciais é limitada. Ela contribui para a democratização do acesso ao ensino superior, a fim de permitir que pessoas possam cursar uma graduação ou pós-graduação, já que de outra forma teriam dificuldade de frequentar uma instituição de ensino.

A principal característica da UAB é financiar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância, utilizando as tecnologias da informação e comunicação para viabilizar o acesso ao conhecimento. Os cursos são desenvolvidos por universidades públicas brasileiras, que atuam como polos de apoio presencial e oferecem infraestrutura para atividades como tutorias e avaliações.

O CEAR recebe verba do governo federal pelo sistema UAB. Por desconhecer esse processo, no ano de 2020, foi instituído, sem consulta à comunidade acadêmica, em meio ao ápice da época pandêmica, o estatuto da UEG, principal documento orientador e norteador sobre a organização e funcionamento da universidade, atualmente. Um dos aspectos mais

prejudiciais do estatuto da UEG (2020), em relação ao funcionamento da EAD dentro da instituição, encontra-se no capítulo II, que versa sobre a oferta de vagas em cursos existentes e mais especificamente no artigo 108 estabelece-se que:

A oferta de vagas, por meio de vestibular, nos cursos existentes será deliberada pelo Conselho Universitário, mas fica condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

I - comprovação de atuação direta de docentes e servidores efetivos em número suficiente, qual seja: mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária para as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; e

II - parecer positivo do diretor de instituto acadêmico ao qual o curso é vinculado, demonstrando a pertinência da abertura de novas vagas naquele curso, considerando, entre outros critérios, as avaliações externas do curso, por meio de nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE e Conceito Preliminar de Curso - CPC.

Parágrafo único. O Conselho não poderá negar, sem justa causa, a abertura de vagas em cursos em vigor que demonstrem capacidade financeira e técnico-operacional de servidores e docentes efetivos para ministrá-los.

Alegando que o CEAR não tinha os 75% (setenta e cinco por cento) dos docentes efetivos para a oferta de cursos já existentes, como História, Pedagogia e Ciências Biológicas, o vestibular para o segundo semestre de 2023 foi suspenso. Tal fato representou um grande prejuízo financeiro para a instituição - que ficou nesse período sem receber a verba do governo federal da UAB- como também para as comunidades do território goiano, uma vez que a educação a distância consegue alcançar lugares no interior de Goiás, onde as pessoas dificilmente teriam acesso ao ensino público e de qualidade.

A exigência dos 75% (setenta e cinco por cento) dos docentes efetivos para a oferta de cursos já existentes não faz sentido para a EAD na UEG, uma vez que o processo seletivo para os professores na UAB acontece de maneira singularmente diferente.

Os docentes que atuam nos cursos fomentados pela UAB são denominados professores formadores e eles não precisam ser necessariamente do quadro efetivo da instituição que oferta o curso, pois eles prestam um processo seletivo específico. A exigência maior para a contratação do educador é que ele tenha experiência na área do conhecimento para o qual está concorrendo à vaga e sua contratação não configura tipo algum de vínculo empregatício com a instituição ofertante do curso visto que o pagamento é efetivado por meio de bolsas.

Um ponto importante a destacar sobre o referido processo seletivo são os critérios rigorosos e necessários para se trabalhar no CEAR, há preocupação em saber sobre a

formação e a experiência do professor formador com a EAD. É significativo salientar esse aspecto porque, para atuar na modalidade a distância, não se pode ter uma simples transposição da metodologia do presencial. Logo, a formação continuada é algo de que o CEAR não abre mão.

Os professores formadores no CEAR passam por um processo de formação em metodologias de ensino a distância e são orientados para o uso de plataformas tecnológicas, como o *moodle*. Nesse sentido, tudo é pensado para que os docentes acompanhem de maneira mais satisfatória possível os estudantes no decorrer da disciplina, dando ênfase na criticidade e no fornecimento de uma educação humanística.

Destituído de diálogo e sem cumprir ao que está escrito não só no estatuto, como também no regimento geral da UEG do ano de 2022, foi decidido pela suspensão do vestibular do CEAR no primeiro semestre de 2023, sem ao menos passar pelo Conselho Universitário (CsU). Este, conforme consta no próprio artigo 108, é o único órgão com o poder de fato para deliberar sobre tal questão.

A notificação da suspensão do vestibular do CEAR foi dada pela Pró-Reitoria de Graduação (PrG) com base nos pareceres dos diretores de institutos. Tais cargos não existiam antes da implantação do estatuto da UEG. De acordo com supracitado documento (UEG, 2020):

Art. 64. Os institutos acadêmicos são órgãos executivos e acadêmico-pedagógicos vinculados diretamente ao Gabinete do Reitor e têm como objetivo a formação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento e se organizam em torno dos cursos de áreas afins.

Art. 65. Os institutos acadêmicos têm a função de integrar a Administração Central com os coordenadores de cursos e estes com os docentes que atuam nos câmpus e nas unidades universitárias. [...]

Art. 67. A UEG é composta pelos seguintes institutos acadêmicos:

- I - Instituto Acadêmico de Educação e Licenciaturas;
- II - Instituto Acadêmico de Ciências da Saúde e Biológicas;
- III - Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas;
- IV - Instituto Acadêmico de Ciências Sociais Aplicadas; e
- V - Instituto Acadêmico de Ciências Agrárias e Sustentabilidade.

Art. 68. Todos os docentes da Universidade serão vinculados a um instituto, de acordo com sua área de formação na graduação e na pós-graduação.

Assentados em um discurso de uma instituição “una”, foram atribuídos a novos atores sociais, isto é, aos institutos, cargos de poder na promoção de uma gestão mais centralizada.

Apoiados, sobretudo, no inciso I, artigo 108 do estatuto da UEG, decidiram pela suspensão do vestibular do CEAR.

Os coordenadores de curso do CEAR se reuniram e provaram, de forma documental, que os trâmites para atuação do docente na EAD da UEG acontecem por um processo específico. Além disso consta no quadro de professores os 75% (setenta e cinco por cento) de docentes efetivos exigidos. Logo, cumprem-se todos os requisitos para continuar a oferta de vagas em cursos existentes.

Em dado momento, quando nenhum argumento mais se sustentava para a suspensão do vestibular, foi colocado em pauta nos colegiados dos cursos de graduação de História, Pedagogia e Ciências Biológicas da UEG a possibilidade de extinguir o oferecimento das referidas graduações pela EAD na instituição. A suscitação de tal discussão não encontra respaldo legal, uma vez que os cursos já existiam e os colegiados não têm poder para deliberar sobre tal questão.

O mesmo estatuto da UEG, que foi usado para defender de maneira equivocada a suspensão do vestibular do CEAR, não foi respeitado, embora conste em seu artigo 9º que o Conselho Universitário (CsU) é o único órgão com poder deliberativo decisório, não só pela oferta de vagas nos cursos oferecidos pela instituição, como também pelas [...] “propostas de criação, reformulação e/ou extinção de cursos de formação, graduação, pós-graduação e demais cursos previstos na legislação”.

A decisão da suspensão do vestibular do CEAR em nenhum momento foi discutida no Conselho Universitário (CsU). Ela foi sustentada pelo debate realizado no âmbito dos Colegiados de Coordenadores de Cursos, que, de acordo com o inciso II do Art. 75 do estatuto da UEG (2020), tem no máximo o poder de “propor a criação, a reformulação ou a desativação de cursos de graduação”. Então seu poder sobre essa questão é propositivo e não deliberativo.

À proporção que os acontecimentos foram se desenvolvendo, ficou perceptível que havia outros interesses influenciadores na decisão da suspensão do vestibular do CEAR. O maior deles foi suscitado por uma disputa de poder estabelecida pelos atores sociais que compõem o ensino presencial, estes temem “perder” estudantes para a educação a distância na inscrição para o vestibular. Ao atribuírem ao CEAR o papel de um inimigo concorrente a ser combatido, esses atores não o veem como modalidade de igual importância para a

constituição da UEG. Tal temeridade, contudo, não se sustenta, uma vez que o perfil do estudante da educação a distância é totalmente diferente do presencial. A maioria são mais maduros e trabalhadores, além disso têm jornadas empregatícias estendidas. Portanto, a flexibilidade nos horários de estudo é essencial para conciliar as atividades laborais e os estudos. Dificilmente as pessoas com essa realidade de vida vão se inscrever em um vestibular para o ensino presencial.

Ademais, o CEAR não oferta seus cursos de graduação nos municípios onde o ensino presencial da UEG está presente, justamente para não ser visto como uma espécie de adversário a ser enfrentado dentro da universidade. Logo, a concorrência dentro da instituição não encontra justificativa para ser sustentada. Embora não haja plausibilidade para tal receio, foi construída uma visão pejorativa ao redor da educação a distância na UEG para justificar a inaptidão da existência de seu vestibular.

A principal narrativa para desqualificar a EAD dentro da instituição a fundamenta no argumento de que não se oferta um ensino crítico e de qualidade. Tal fato não se sustenta, não só pela nota no ENADE e no Conceito Preliminar de Curso – CPC, que, de maneira basilar, são as mesmas do presencial na UEG. Além disso, ao vislumbrar as trajetórias dos egressos, há histórias de acadêmicos que têm alcançado resultados exitosos na vida profissional ao conseguirem galgar, por exemplo, a aprovação em diversos concursos.

Diante desse cenário, observa-se que o poder disciplinar se aplicou de duas formas fundamentais para suscitar e depois sustentar, temporariamente, a decisão da suspensão do vestibular do CEAR: por meio da normalização e do olhar hierárquico. Para Foucault (1982), uma determinada norma é sustentada pelo que a maioria das pessoas dentro de uma estrutura social concebe como um modelo ideal a ser seguido. No caso, os docentes do ensino presencial são maiormente predominantes em quantitativo dentro da instituição, por isso as suas concepções são consideradas preponderantes.

Nesse sentido, criou-se a ideia de que o ensino presencial seria o único capaz de possibilitar uma formação crítica e de qualidade. Logo, toda a forma de metodologia, como a da educação a distância, que não segue esses ditames, foram desqualificadas como fora da norma, ou seja, algo não só a ser marginalizado, mas extirpado mesmo, dentro da instituição.

O interessante da análise foucaultiana possibilita compreender a lógica do poder para além da visão das autoridades óbvias. Por meio da ação dos institutos, foi perceptível observar

a influência de pessoas que não estavam no centro do poder, mas que interferiram na construção de um olhar hierárquico sobre qual ensino deteria a legitimidade de ser ministrado na instituição.

Mais que as normativas, as práticas cotidianas e os ritos institucionais, como as reuniões, corroboram um poder disciplinar que exerce o controle sobre as visões e as concepções de um modelo educacional tido como ideal, que tenta eliminar qualquer possibilidade de existência da modalidade da educação a distância, concebida como uma espécie de violação à norma.

Formulou-se, então, na UEG, o que, na teoria foucaultiana, denomina-se como sanção normalizadora. Considerou-se que a educação a distância, por não se enquadrar às normas, deveria ser marginalizada ou mesmo ser extinta a própria possibilidade de existência, já que se lhes configura como violação. Logo, não é de estranhar o fato de sofrer punições, como a suspensão do vestibular.

Nesse sentido, a única possibilidade de atuação da modalidade da educação a distância na UEG, no segundo semestre de 2023, foi por meio do Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede (PEAR). Esse programa foi, inicialmente, criado com o objetivo de ofertar disciplinas de núcleo livre, tanto para os discentes do ensino presencial, como também da modalidade a distância, a fim de facilitar o processo de integralização do curso.

Com o transcorrer do tempo, o PEAR foi ampliando e, atualmente, não oferta disciplinas somente do núcleo livre. O referido programa atende toda a universidade também nos núcleos: comum² e de modalidades³. As disciplinas dos núcleos comum e de modalidades são ofertadas, prioritariamente, para os discentes dos cursos presenciais da instituição. Só em casos excepcionais, como o do discente que necessita de algum componente curricular dos referidos núcleos para se formar, é que há permissão para os acadêmicos do CEAR realizarem tais disciplinas.

² O núcleo comum engloba as disciplinas comuns a todos os cursos da UEG. São elas: Diversidade, Cidadania e Direitos e Linguagem, Tecnologias e Produção textual.

³ Na UEG há dois núcleos de modalidades: o das licenciaturas e o superior em tecnologias. O núcleo de modalidades das licenciaturas engloba as disciplinas de: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Metodologia Científica, Políticas Educacionais, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, História da Educação e Didática. Já o núcleo de modalidades do Superior em Tecnologia tem as seguintes disciplinas: Empreendedorismo, Metodologia Científica, Inglês, Políticas Públicas e Sociedade, Cultura e Tecnologia.

Agora, as disciplinas de núcleo livre não têm tal exigência, pois, como o nome já diz, é livre. Logo, tanto os discentes dos cursos presenciais, como os da distância podem cursar essas disciplinas no PEAR.

No segundo semestre letivo de 2023, como o vestibular do CEAR foi suspenso, as atividades de ensino dos docentes da educação a distâncias ficaram restritas à oferta de disciplinas no PEAR. Como esse programa atende, maiormente, os discentes do presencial - sobretudo quando não há professores para ministrar as disciplinas necessárias para o acadêmico realizar o curso -, a EAD na UEG ficou objurgada a um projeto de mero acessório ao ensino presencial. Portanto, a sua autonomia foi deveras comprometida dentro da instituição.

Não se pode esquecer, contudo, como aborda Foucault (1982), o poder é estabelecido de maneira relacional, ou seja, constitui-se como uma via de mão dupla, de modo que, se há poder, há resistência. Onde se tem poder, há forças que se movem contra a sua hegemonia. Nesse sentido, os atores sociais que compõem a equipe gestora do CEAR se posicionaram, tiveram tenacidade e não aceitaram, de maneira passiva, a decisão da suspensão do vestibular.

O primeiro passo dado pelo CEAR foi solicitar reuniões, não só com a gestão maior, como também com os pares, por meio dos Colegiados. Os coordenadores do CEAR demonstraram as singularidades de funcionamento da EAD na instituição e demonstraram que não infringiram normativa alguma da universidade.

Mesmo assim não eram as normas regimentais o principal fator impeditivo para a suspensão do vestibular. Foi necessário combater um ideário criado ao redor da EAD como uma modalidade de menor valor em relação ao presencial. Ainda foi preciso demonstrar que, de forma alguma, o intuito do CEAR era competir com o ensino presencial, já que a proposta de abertura dos polos da EAD era em municípios onde o presencial não estava presente, apartando qualquer crítica de sombreamento provocado pela modalidade a distância.

Ademais, o CEAR demonstrou ter um corpo docente qualificado não só em titulação, como também em atuação, com aulas que fomentam a formação crítica e de qualidade, com a efetivação de pesquisas e ações extensionistas sérias e comprometidas. Se o ensino universitário é balizado pelo tripé ensino/pesquisa/extensão, os atores sociais que compõem

a educação a distância na UEG se mostram comprometidos em realizá-los com afinco e dedicação.

Depois de várias reuniões a fim de esclarecer qualquer crítica em relação à atuação do CEAR na UEG, a modalidade a distância conseguiu a exitosa vitória de ter o seu vestibular aprovado para a oferta dos cursos de licenciatura em História, Pedagogia e Ciências Biológicas no primeiro semestre de 2024. Além disso, o artigo 108 foi revisto depois de uma provocativa do CEAR às instâncias jurídicas da UEG, cuja decisão favoreceu os cursos UAB. Por ter processo seletivo específico, tais cursos não precisariam dos 75% (setenta e cinco por cento) do quadro de docentes de efetivos para serem realizados.

Compreender essas formas de configuração institucional é importante porque possibilita não só conhecer a sua operacionalidade, como também os significados emanados pelas práticas do uso do poder, o ideário e as intencionalidades implícitas em cada decisão tomada pela gestão maior. Acima de tudo, porém, permite questionar as estruturas de pensamento e organização dominantes, em que o poder pode ser negociável e reapropriado ao que se torna importante nesta investigação e promove o combate a qualquer ideia preconceituosa sobre a educação a distância dentro da UEG, caso a conceba como uma educação ínfima em relação à presencial.

Conclusão

Este estudo conseguiu atingir o seu objetivo, porque, ao se propor compreender como a reforma da gestão universitária da UEG, iniciada em 2020, afetou a EAD, permitiu observar como os modos de uso do documento do estatuto, evidenciaram uma estrutura de poder que, se não almejava extirpar a EAD dentro da universidade, idealizava torná-la um mero acessório do ensino presencial.

Nesse sentido, este artigo é importante, porque permite explicitar essas estruturas de poder a fim de questioná-la para a promoção de práticas que desafiam a hierarquia existente. A resistência contra pensamentos hegemônicos é importante para combater qualquer visão preconceituosa em relação à EAD dentro da UEG, caso a conceba como uma modalidade de educação inferior dentro da instituição.

Consequentemente, torna-se importante explicitar como foi importante o posicionamento dos atores sociais que compõem o CEAR para sensibilizar não só a gestão maior, na figura dos diretores de institutos e da PrG, como também dos pares docentes para galgar a importante vitória da aceitação da realização do vestibular da EAD. Há ciência de que esse processo de conscientização e assentimento da modalidade a distância dentro da instituição ainda poderá ser árduo e demandar mais tempo.

À vista disso, o registro dessas reflexões empreendidas neste estudo - a partir de um “lugar de fala” da vivência de um lócus subalternizado dentro da instituição - oportuniza uma reavaliação crítica das relações de poder existentes e a busca por formas alternativas de organização estrutural. Esta análise constitui-se como um convite à reflexão não só para o reconhecimento das estruturas de poder dentro da UEG, como também uma práxis capaz de transformar dinâmicas sociais em direção a uma universidade que reconheça significância da modalidade a distância. Nesse sentido, o CEAR tem cumprido de maneira satisfatória o intuito maior do sistema UAB, que consiste em promover a democratização e a interiorização da educação superior pública e de qualidade em áreas que dificilmente o ensino presencial alcançaria.

Referências

FOUCAULT, M. **Microfísica do Poder**. Organização e introdução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1982.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Petrópolis: Vozes, 2004.

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

GROLLMUS, N. S.; TARRÈS, J. P. Relatos metodológicos: difractando experiências narrativas de investigación. **Fórum Qualitative Social Research**, v.16, n.2, 2015. DOI: <https://doi.org/10.17169/fqs-16.2.2207>

SEVERINO, A. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez Editora, 2007.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG. **Decreto Nº 9.593**, de 17 de janeiro de 2020. Aprova o Estatuto da Universidade Estadual de Goiás. Goiânia, GO: Governo do Estado de Goiás, 2020. Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72508/decreto-9593 Acesso em: 23 jan. 2024.